

JISMONIY SHAXSLARGA TEGISHLI BO‘LGAN AVTOMOBILLARNI TEXNIK KO‘RIKDAN O‘TKAZISHNI TASHKIL ETISH TARTIBI

Jo‘rayev Zuxriddin Xaliljon o‘g‘li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

Xizmat ko‘rsatish texnikasi kafedrası,

106M-21AAX guruh talabasi.

Aloqa telefoni: +998909463438

Elektron pochta: jurayevzt@gmail.com

Jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan transport vositalari ro‘yxatdan o‘tkazilgan (vaqtincha ro‘yxatdan o‘tkazilgan) hududda yoki egalarining xohishiga ko‘ra eksterritoriallik tamoyili asosida boshqa hududlarda o‘tkaziladi. Jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan transport vositalarini navbatdagi texnik ko‘rikka qo‘yish sanasi joriy texnik ko‘rik paytida belgilanadi. Transport vositalari egalari transport vositalarini navbatdagi texnik ko‘rikka belgilangan muddatdan kechiktirmay taqdim etishlari shart.

Jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan transport vositalarini texnik ko‘rikdan o‘tkazish:

DYHXXning diagnostika stansiyalarida (jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan M1 toifadagi transport vositalari bundan mustasno);

harakatlanuvchi mobil texnik nazorat liniyalarida (keyingi o‘rinlarda — mobil stansiyalar);

texnik xizmat ko‘rsatish stansiyalarida (shartnoma asosida);

tadbirkorlik subyektlarining texnik bazasida (jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan M1 toifadagi transport vositalari). Jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan transport vositalarini texnik ko‘rikdan o‘tkazish uchun DYHXXning diagnostika stansiyalari, mobil stansiyalar va tadbirkorlik subyektlari O‘zbekiston akkreditatsiya markazi davlat unitar korxonasi tomonidan belgilangan tartibda texnik jihatdan malakaliligi ma’qullashdan o‘tkazilgan, transport vositalarini texnik ko‘rikdan o‘tkazish uchun

zarur texnologik jihozlar bilan ta'minlangan ishlab chiqarish-texnika bazasiga ega bo'lishi zarur.

Jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifadagi transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun tadbirkorlik subyektlarining ishlab chiqarish-texnika bazasi:

a) quyidagilarga muvofiq bo'lishi zarur:

M1 toifadagi transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun — O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan avtotransport vositalari konstruksiyasining foydalanish shartlari bo'yicha xavfsizligiga qo'yiladigan talablarga;

avtotransport vositalariga o'rnatilgan gaz ballon uskunalari ulanmalarining germetikligi va ishonchliligini sinovdan o'tkazish hamda ularning ballonlarini tekshirish uchun — Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan siqilgan tabiiy gazda (keyingi o'rinlarda — STG), suyultirilgan neft gazida (keyingi o'rinlarda — SNG) yoki dizel va gazsimon yoqilg'i aralashmasida ishlaydigan transport vositalarining xavfsizligiga qo'yiladigan talablarga;

b) zarur texnik diagnostika vositalariga ega bo'lishi lozim, shu jumladan:

o'qiga tushadigan maksimal og'irlik 3500 kilogrammgacha bo'lgan transport vositalarining tormoz tizimini tekshirish uchun tormoz tizimining texnik diagnostika vositalariga;

pnevmatik va pnevmogidravlik tormoz uzatmalarida siqilgan havo bosimi va germetiklikni (bosim tushishini) nazorat qilish vositalariga;

tirkamalarni ulash moslamasining bosib turish qurilmasiga;

rul boshqaruvidagi umumiy lyuftni o'lchash priboriga;

rul boshqaruvi va podveskasi detallaridagi lyuftlarni tekshirish testeriga;

chiroqlar yorug'ligini boshqarish va kuchini nazorat qilish priboriga;

shinalarni texnik diagnostika qilish vositalariga;

gaz analizatoriga — uchqundan o't oldirish dvigatellariga ega transport vositalarining ishlab bo'lingan gazlarida ifloslantiruvchi moddalarning mavjudligini aniqlash priboriga;

tutun o‘lchash priboriga — siqilishdan o‘t oldirish dvigatellariga ega transport vositalarining ishlab bo‘lingan gazlarida tutunni aniqlash priboriga;
dvigatel aylanish chastotasi va moy haroratini o‘lchash priboriga;
shovqinni o‘lchash priboriga;
oynalarning yorug‘lik o‘tkazishini tekshirish priboriga;
kompresorga;
qinchali manometrغا;
zarur kompyuter texnikasiga.

Ayrim texnik diagnostika vositalari xavfsiz foydalanish bo‘yicha talablarga muvofiq bo‘lish sharti bilan universal texnik vositalarga almashtirilishi mumkin.

Qo‘llaniladigan barcha o‘lchov vositalari tasdiqlangan tipda bo‘lishi, qonunchilik hujjatlariga muvofiq tekshiruvdan o‘tgan bo‘lishi shart.

DYHXXning diagnostika stansiyalari va texnik xizmat ko‘rsatish stansiyalarining ishlab chiqarish-texnika bazasi tekshirilayotgan transport vositasining toifasiga ko‘ra (M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4) mazkur band talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

Xulosa qiladigan bo‘lsak jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan avtomobillarni texnik ko‘rikdan o‘tkazish punktlari standartlarga muvofiq texnik uskunar bilan ta‘minlangan bo‘lishi, uning yorug‘lik darajasi yetarli darajada bo‘lishi, qonunchilikka muvofiq tekshiruvdan o‘tgan bo‘lishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1.Sidiqnazarov va boshkalar Q.M. Avtomobil transporti haqida qollanma. - Toshkent: Toshkent avtomobil yo'llari instituti, 2006.

2. Norqo‘ziyev Akmal Baxtiyor o‘g‘li (JizPI) - Avtoservislarning bajaradigan ishlari va quvvatiga qarab bo‘linishi,2021

3.LEX.uz sayti